

agr.
BRIDGES

KYLLÄ ONNISTUU!
VILJELIJÖIDEN
VAHVEMPI ASEMA,
KEHITTYNEEMPI
MAATALOUS,
OIKEUDENMUKAISEMPI
EUROOPALAINEN
TALOUS

JOHDANTO

Euroopan nopea teollistuminen, pidemmät kuljetusmatkat, kaupungistuminen ja tekninen kehitys mahdollistivat laajamittaisen jakelun lisääntymisen viime vuosisadan aikana. Tämä kehitys hyödytti loppukäyttäjiä ja muokkasi ostotottumuksia, mutta toisaalta se vaikutti yksittäisten tuottajien neuvotteluvoimaan, horjutti tuottajien asemaa maataloustuotteiden toimitusketjuissa ja vähensi tuottajien tuloja.

Viimeaikaiset kulutussuuntaukset, jätteen vähentämisen tavoitteet ja vaihtoehtona tarjolla olevat parempilaatuiset tuotteet ovat lisänneet

kuluttajien kiinnostusta suoriin hankintoihin, mikä on edesauttanut lyhyiden elintarvikeketjujen elpymistä (EIP-AGRI:n kohderyhmä innovatiivisesta lyhyiden elintarvikeketjujen hallinnasta, 2015). Potentiaaliseen kysyntään ei kuitenkaan ole vielä vastattu täysin, ja kasvulle ja kilpailukyvyille on vielä paljon tilaa. Osasyynä on viljelijöiden välisen yhteistyön puute, sukupolviuilo, jakelujärjestelmät, tuotannon kausiluonteisuus sekä alikehittyneet markkinointitekniikat ja -infrastruktuurit, joiden avulla lähiruoan arvoa voitaisiin lisätä.

ONGELMAN ESITTELY

Erityyppiset lyhyet elintarvikeketjut joutuvat usein pinnistelemaan työvoiman pienen määrän vuoksi. Yrittäjät pyrkivät kompensoimaan tätä ongelmaa ottamalla vastuulleen useita päivittäisiä tehtäviä, mikä voi johtaa työuupumukseen ja loppuunpalamiseen (Kneafsey ym., 2013). Tämän yhteisen haasteen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että lyhyiden elintarvikeketjujen toimijat tekevät yhteistyötä, sillä toimijoiden väliset suhteet ovat merkittävässä roolissa lyhyiden elintarvikeketjujen arvonluonnin kehittämisessä. Jos toimijat eivät pääse jakamaan kokemuksiaan eikä samaan suuntaan tähtääviä kumppaneita löydy, tuottajat eivät luota toisiinsa, yhteishenkeä ei muodostu ja yhteistyöhankkeista tulee epätoden-näköisiä (Kvam ja Bjørkhaug, 2015).

Euroopan komissio on ottanut esille yhteistyötaitojen puutteen ja sen, että viljelijöiden keskuudessa ei ole juurikaan järjestäytyneisyyttä (Euroopan komissio, 2013). Yhteistyöaloitteisiin liittyminen ja keskeisten toimijoiden motivaation ylläpitäminen voi olla vaikeaa (Galli ja Brunori, 2013; Mount ym., 2013), sillä lyhyisiin elintarvikeketjuihin sisältyvien ryhmien eriävät mielipiteet ovat usein tuottajien välisen yhteistyön esteenä (Hassanein, 2003; Ribeiro ym., 2020).

Sisäisten dynamiikoiden, valtasuhteiden ja kovimpien äänten tasapainottaminen on toisinaan vaikeaa ja voi usein tukahduttaa lyhyiden elintarvikeketjujen innovaatiot ja kasvun (Kirwan ym., 2013).

Euroopan komissio pyrkii kauppapolitiikoillaan ja kansainvälisen yhteistyön välineillä tukemaan koko maailman siirtymistä kestäviin maatalouselintarvikejärjestelmiin ja jouduttamaan siten siirtymää oikeudenmukaisiin, terveellisiin ja ympäristöystävällisiin elintarvikejärjestelmiin. Tätä varten komissio tarjoaa neuvontapalveluja ja rahoitusvälineitä ja tukee tutkimus- ja innovointihankkeita, joilla kehitetään kokeellisia ratkaisuja, ratkaistaan ongelmia ja julkistetaan uusia markkinamahdollisuuksia.

Keskeisimmät neuvontapalvelut liittyvät yhteistyöaloitteisiin, esimerkiksi hyvien käytäntöjen dokumentointiin ja jakamiseen. Näiden aloitteiden kautta lyhyiden elintarvikeketjujen toimijat toivottavasti ottavat oppia vertais-toimijoiden kokemuksista ja käyttävät tätä tietoa oman toimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen. Jos kertomuksia hyvistä käytännteistä aliarvostetaan, onnistuneet kokemukset saattavat jäädä huomiotta, jolloin parannusmahdollisuudet ohitetaan eikä näitä onnistumisia toisinneta.

agroBRIDGES-HANKKEEN MENESTYSTAPAUSTEN TAVOITE

Jotta yllä mainitut esteet (jotka on kuvattu tarkemmin agroBRIDGES hankkeen raportissa Euroopan ja alueellisten tuottajien ja kuluttajien tarpeista ja esteistä) saadaan ylitettyä, tuottajat tarvitsevat seikkaperäistä tietoa ja koulutusta lyhyistä elintarvikeketjuista ja menestyvien lyhyiden elintarvikeketjujen käytännöistä. Tuottajille on myös jaettava tietoa menestystapauksista, jotka kannustavat heitä toisintamaan hyviä käytäntöjä ja tekemään vertaisyhteistyötä ja -aloitteita.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (2013) mukaan ”hyvä käytäntö” ei ole pelkästään hyvä vaan todistetusti hyvin toimiva ja hyviä tuloksia tuottava, minkä takia sitä suositellaan malliksi. Tämän raportin tarkoitus on havainnollistaa agroBRIDGES-hankkeen yhteiskehitystyöpajojen laatimat kaikkein parhaat käytännöt, antaa ohjeita niiden hyödyntämiseen ja toimia kannustimena viljelijöiden aseman parantamiseen elintarvikearvoketjussa.

Tämän raportin hyödyt:

- Valikoitujen menestystapausten tärkeimmät opit.
- Tarinankerronnallinen esitystapa havainnollistamassa käytäntöjä.
- Tietoa itsenäisten aloitteiden kasvattamisen mahdollisuuksista.

Lyhyiden elintarvikeketjujen suosio on kasvanut jatkuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Kasvua on jouduttanut tuottajien halu parantaa markkina-asemaansa, kuluttajien toive löytää terveellistä ja kohtuuhintaista lähiruokaa sekä innovatiiviset linjaukset, jotka tähtäävät alueellisten elintarvike- ja lähiruokajärjestelmien vahvistamiseen ja niiden kestävyden edistämiseen.

Lyhyitä elintarvikeketjuja kehittyi EU:n eri alueilla erilaisilla tavoilla, minkä takia on tärkeää kirjata ylös monien erilaisten hyvien käytäntöjen kriittiset menestystekijät. Näin huomioidaan kaikki yleisimmät lyhyiden elintarvikeketjujen mallit sekä niiden käyttöönoton tärkeimmät tekijät erilaisissa asiayhteyksissä, jotta erilaisten lyhyiden elintarvikeketjujen toimijoiden on helppo toisintaa ne. AgroBRIDGES-tutkimuksen ja -toiminnan kautta on otettu esiin neljä eri maantieteellistä aluetta, joilla toisintaminen on onnistunut parhaiten:

- Välimeren ulkotoreilla toimivat sekä tuottajien suoramyyni että jälleenmyyjät, jotka tarjoavat yleensä tuotteita niin pitkistä kuin lyhyistäkin tuotantoketjuista. Tuottajien toiminta kauppahalleissa on vähentynyt kauppahallitoiminnan kokeman kriisin takia sekä sen myötä, että niitä on muutettu gourmet-tuotteita tarjoaviksi, ravintoloita ja muita erikoisliikkeitä palveleviksi gastronomisiksi tiloiksi. Siksi on syntynyt aloitteita, jotka kannattavat torien ja kauppahallien palauttamista julkisiksi tiloiksi ja kiertotaloutta edistäviksi yhteisöpalveluiksi.

- Anglosaksisissa maissa maaseutu- markkinoita on perinteisesti pidetty ulkona 1970-luvulta lähtien tuottajien aloitteesta ja valtion tuen avulla.

- Itä-Euroopassa paikallisen tuotannon eri muodot ovat edelleen tärkeässä asemassa yhdistäen oman kulutuksen ja yhteisöpuutarhat. Alueella on sekä kauppahalleja että ulkotoreja, ja niiden ohelle on syntynyt alkutekijöissään olevaa kumppanuus- maataloutta ja km0-hankinta-aloitteita.

- Skandinaviassa ja Baltian maissa eloisa gastronominen toimiala perustaa toimintansa lähituotantoon sekä edistämällä eettisiä yhteistyön muotoja.

RATKAISU

Tämän raportin on tarkoitus koota yhteen ja kuvata Euroopan eri maista kerättyjä malliesimerkkejä eri tavoista luoda vankkoja liiketoimintamalleja. Malliesimerkit osoittavat lyhyiden elintarvikeketjujen olevan avainasemassa, kun halutaan tuoda tuottajat ja kuluttajat yhteen ja siten parantaa viljelijöiden asemaa Euroopan markkinoilla. Tässä raportissa esitellään 12 menestystapausta erilaisista lyhyistä elintarvikeketjuista ja tuodaan esille niiden sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset paikallisiin yhteisöihin. Lisäksi kuvataan Euroopan maiden maantieteellistä monimuotoisuutta erittelemällä erilaisten lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamallit ja niiden arvokkaat ja positiiviset alueelliset vaikutukset. Tarkastelussa on kolme pääteemaa:

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt.

Tarkastelussa ovat sekä kuluttajille että elintarvikkeiden tuottajille edulliset hyvät käytännöt, jotka lopulta hyödyttävät kaikkia osapuolia. Mitä useampi kuluttaja asioi henkilökohtaisesti tuottajien kanssa, sitä läpinäkyvämpää yhteistyö on ja sitä enemmän kehitetään luottamusta. Kasvokkain tapahtuva henkilökohtainen kanssakäynti kehittää tuottajien markkinatuntemusta, kun he saavat saumatonta palautetta kuluttajien mieltymyksistä. Toinen esimerkki molemminpuolisesta hyödystä löytyy maaseutumarkkinoilta. Tällaisilta myyntipisteiltä kuluttajat voivat ostaa erilaisia tuoreita ja satokauden lähiruokatuotteita samasta paikasta. Markkinoilla tuottajat voivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille, saada suuremman taloudellisen hyödyn ja käyttää enemmän päätösvaltaa perinteisiin toimitusketjuihin verrattuna.

Koulutus ja tietoisuuden lisäämisen käytännöt.

Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi koulutus sekä erilaiset tavat lisätä yleistä tietoisuutta lyhyistä elintarvikeketjuista ja niiden erityishyödyistä. Markkinointi voi parantaa lyhyiden elintarvikeketjujen näkyvyyttä esimerkiksi brändäyksellä ja pakkausmerkinnöillä. Valistuksen ja tiedotuksen tulisi keskittyä lisäämään kuluttajien tietoisuutta lyhyempien elintarvikeketjujen eduista sekä siitä, missä ja milloin lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteita on saatavilla.

Lyhyiden elintarvikeketjujen julkiset hankinnat toimipaikkoihin, kouluihin ja sairaaloihin.

Julkisia hankintoja koskeviin hyviin käytäntöihin sisältyy julkisen sektorin tuki lyhyille elintarvikeketjuille. Paikalliset viranomaiset voivat edistää elintarvikkeiden hankintaa lyhyistä elintarvikeketjuista kouluille, sairaaloille ja muille vastaaville laitoksille. Esimerkiksi julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö voi erikseen sallia, tai jopa edellyttää, lähiruoan sisällyttämisen julkisiin tarjouspyyntöihin.

Hypoteettisia esimerkkejä kuhunkin teemaan liittyvistä hyvistä käytännöistä

Alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt lyhyissä elintarvikeketjuissa	Koulutus ja tietoisuuden lisäämisen käytännöt	Lyhyiden elintarvikeketjujen julkiset hankinnat toimipaikkoihin, kouluihin, sairaaloihin jne.
<p>Lyhyet elintarvikeketjut tarjoavat suuremman valikoiman tuoreita, laadukkaita satokauden elintarvikkeita.</p>	<p>Järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia (esim. maatilavierailuja), joiden tarkoitus on tuoda viljelijöitä ja kuluttajia yhteen sekä edistää yhteisymmärrystä ja kehittää luottamusta.</p>	<p>Julkisten hankintojen suositukset, joilla pyritään vaalimaan julkisten organisaatioiden elintarvikehankintoja lyhyistä elintarvikeketjuista.</p>
<p>Paikallista taloutta tuetaan suorasti ja epäsuorasti luomalla työllisyyttä, ja samalla varmistetaan, että varat pysyvät tietyllä alueella.</p>	<p>Kuluttajaviestinnällä mainostetaan ja jaetaan tietoa tuotteista, niiden käsittelystä, viljelykäytännöistä jne.</p>	<p>Elintarviketuottajien välinen yhteistyö ja koordinointi tuotteiden jakelun ja tarjonnan osalta.</p>
<p>Kanssakäyminen viljelijöiden kanssa kasvattaa kuluttajien luottamusta. Kuluttajat arvostavat lyhyisiin elintarvikeketjuihin liittyvää avoimuutta ja jäljitettävyyttä.</p>	<p>Koulutus ja kampanjat, joiden tarkoitus on parantaa ja lisätä kuluttajien tietoisuutta lähiruoasta.</p>	<p>Säännökset, joissa määritellään, että ainakin tietty osa julkisissa laitoksissa tarjottavasta ruoasta täytyy olla peräisin lyhyistä elintarvikeketjuista.</p>

1. AIRFIELD (DUBLIN, IRLANTI)

Kuvaus

Viidentoista hehtaarin tilalla on viljelysmaata, metsikköä, maatala-myymä, maaseutumarkkinat, palkittu ravintola, puutarha, perheen alkuperäinen koti ja siihen liittyvät rakennukset. Tilalla toimiva voittoa tavoittelematon organisaatio järjestää erilaisia palveluita ja aktiviteetteja, joiden kautta tarjotaan tietoa ja koulutusta erilaisille kohderyhmille.

Organisaatio noudattaa neljään strategiseen periaatteeseen perustuvaa menetelmää, joilla varmistetaan kuluttajien ymmärrys siitä, miten ruokaan liittyvät valinnat vaikuttavat kuluttajiin itseensä, heidän perheisiinsä, koko yhteiskuntaan ja koko maapalloon. Nämä neljä periaatetta ovat:

A) Ylläpito – Airfield arvokkaana resurssina hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamisessa.

B) Yhteys – Elintarvikedatan ja teknologiaratkaisujen kautta kuluttajat saadaan tekemään ihmisiä ja maapalloa hyödyttäviä, taloudellisia valintoja.

C) Osallistaminen – Kasvatetaan organisaation ulottuvuutta ja vaikutusta helppokäyttöisen ja selkeän verkkosisällön ja yhteisön osallistamisen kautta.

D) Yhteistyö – Yhteistyö toisten elintarvikkeisiin liittyvien hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa kattavuuden ja vaikutusten kasvattamiseksi.

Airfield Estate käyttää maatilaa kaikenikäisten tiedotus- ja koulutus-toiminnan tapahtumapaikkana, mikä mahdollistaa käytännöllisen, vuorovaikutteisen ja hauskan oppimistilanteen. Ohjelma muokkautuu yhteistyökumppanien – kuten opettajaneuvoston – toivomusten mukaan. Koulustoitominnan kautta vanhemmat ja muut kiinnostuneet saavat itsetuottamusta aiheeseen liittyen. Organisaatio käyttää hyväkseen myös Isonsa-Britanniassa toimivan LEAF -hyväntekeväisyysohjelman digitaalista alustaa opettajien, lasten ja viljelijöiden yhteen tuomiseen. Digitaalisen alustan kautta lapset pääsevät pitämään säännöllisesti yhteyttä luokahuoneesta käsin heille tutun viljelijän kanssa. Lapset pääsevät esittämään kysymyksiä ja saavat tietoa sekä ”reaaliaikaisen” käsityksen viljelijöiden/tuottajien kohtaamista haasteista.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alku- tuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Liha, hedelmät ja kasvikset, leipomo- ja maitotuotteet

IT

a) Verkossa toimiva digitaalinen osallistamisalusta, joka tuo yhteen viljelijät ja koululaiset [LEAF](#)-ohjelman kautta ja b) [Evocco](#)-seurantatyökalu, joka auttaa kuluttajia tekemään kestävämpiä elintarvikevalintoja.

Toimijat

Opetusneuvosto, LEAF, INDI (Irlannin ravitsemusterapeuttien liitto)

Hyödyt

Vuosittainen jäsenyys kannustaa oppimaan ruoasta jatkuvasti jotain uutta, mikä hyödyttää jäseniä itseänsä ja heidän perheitänsä. Tiedotus- ja koulutustoiminta on mahdollisimman käytännönläheistä.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Jennifer Attard MTU:sta: *“Airfield on suurenmoinen yritys, koska se tarjoaa kestävän vaihtoehdon ruoan hankkimiselle ja samalla pyrkii jatkuvasti kannustamaan useampia ihmisiä ymmärtämään kestävien elintarvikejärjestelmien hyödyt. Lapset ovat tulevaisuutemme, joten hauskat, vuorovaikutteiset menetelmät, jotka kannustavat kestävämpää ajattelua, ovat kestävän tulevaisuuden avain.”*

2. BIOVALVERDE (SEVILLA, ESPANJA)

Kuvaus

Cáritas Diocesana de Sevillan edustama voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä ja lisätä tietoisuutta oikeudenmukaisesta ja kestävästä kulutuksesta. Tähän tarkoitukseen Bioalverde käyttää muun muassa 30 hehtaarin ekologista maatilaa, tekee yhteistyötä muiden ekotilojen kanssa ja jakelee tuotteita lyhyissä elintarvikeketjuissa.

Bioalverden myydyistä tuotteista 90 % kasvatetaan/tuotetaan lähialueella ja 100 % tuotteista on kotimaista ekotuotantoa. Bioalverden tähtäimessä on monipuolinen ja luotettava tuotetarjonta sekä asiakkaiden sitouttaminen ja viljelijöiden kannattavuus koko arvoketjussa. Siksi Bioalverde

- tuottaa ja myy omia tuotteitaan
- ostaa tuotteita muilta ekoviljelijöiltä
- tekee yhteistyötä muiden lähijakelijoiden kanssa taatakseen, että kaikki tuoreet tuotteet saadaan myytyä ja että ruokahävikkiä ei synny.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alku-tuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Vihannekset

IT

Verkkokauppa: [Inicio](#) | [Bioalverde \(mientidad.com\)](#)

Toimijat

Paikalliset viljelijät, hyväntekeväisyys, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, kuluttajat

Hyödyt

Yhteiskunnan nykyiset kulutustavat johtavat köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Bioalverde noudattaa yhteiskunnallis-solidaarisen talouden (Social and Solidarity Economy) periaatteita, joiden mukaan ihmiset, ympäristö ja kestävä kehitys ovat etusijalla. Talous on mahdollista inhimillistä, minkä Bioalverde todistaa muokkaamalla niitä arvoja, joiden takia tähän tilanteeseen on päädytty. Yritys edistää aloitetta, jossa ihmiset laitetaan keskiöön.

Tärkeintä on ymmärtää, että kulutusvalinnoilla on maailmaa muuttavaa voimaa. Ihmisten syrjäytymistä ja luonnon köyhtymistä on ehkäistävä noudattamalla kestäviä elintapoja ja edellyttämällä tuotantoa, joka kunnioittaa ihmisten oikeuksia ja ympäristöä.

1) Yhteistyössä viljelijöiden kanssa Bioalverde tuottaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka sopivat kunkin tuotteen tuotannon aikajanaan ja säilytysmahdollisuuksiin sekä mahdollistavat tuotteiden jakelun hyväkuntoisina.

2) Bioalverde kehittää paikallisten lyhyiden elintarvikeketjujen aloitteiden verkostoa, joka takaa riittävän suuren kysynnän ja siten kannattavuuden viljelijöille. Verkoston toimijat vertaavat tuotannon ajankohtia ja tuotantomääriä mahdolliseen kysyntään ja päättävät sen avulla, kannattaako tiettyä tuotetta kasvattaa.

3) Bioalverden näkemyksen mukaan lyhyet välimatkat on otettava huomioon kaikessa kuluttajiin kohdistuvassa viestintä- ja jakelutoiminnassa, mukaan lukien fyysiset tapahtumat, tuotanto- paikoilla vierailut, ruoanlaittoon liittyvät tapahtumat jne. Yritys hyödyntää kaikkia tapoja, joiden avulla viljelijät ja kuluttajat voidaan tuoda yhteen.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Victor Corral CTA:sta *“Bioalverde on selkeä esimerkki siitä, miten lyhyillä elintarvikeketjuilla ja ihmisten tietoisuutta lisäämällä voidaan saavuttaa kaikenlaisten ihmisten – myös syrjäytymisvaarassa olevien – yhteiskunnallis-ammattillinen integraatio ja samalla edistää oikeudenmukaista, kestävä, ekologista ja vastuullista kulutusta. Bioalverde edistää yhteiskunnallis-solidaarisen talouden (Social and Solidarity Economy) periaatteita, joiden mukaan ihmiset, ympäristö ja kestävä kehitys ovat etusijalla.”*

3. FRU MØLLERS MØLLERI (TANSKA)

Kuvaus

Fru Møllers Møllerillä on kuluttajille erittäin laaja valikoima erilaisia tuotteita ja elämyksiä. Tilalla on mylly, jäätelökioski, ravintola ja maatilamyymälä, jonka hyllyillä on tilan omasta tuotannosta valmistettuja käsintehtyjä tuotteita. Tila kasvattaa ja jauhaa oman viljansa: hidas myllynkivi tuottaa ravinteikasta jauhoa, joka sopii täydellisesti leipomiseen. Tila tuottaa ja myy vastajauhettua jauhoa. Vuodesta 2007 lähtien tila on kutsunut vieraita maatilamyymälään ostamaan lähialueen tuotteita ja muita valikoituja kotimaisia tuotteita. Tilalla pääsee myös osallistumaan ruoanlaittokurssille, jossa laitetaan ruokaa paikallisista sesongin tuotteista, ja tilan tuotteita voi myös ostaa tilan verkkokaupasta. Fru Møllers Mølleri on ollut Tanskassa edelläkävijänä kehittämässä konseptia, johon sisältyy tuotanto, käsittely, maatilamyynti sekä asiakaselämykset, jotka houkuttelevat sekä paikallisia että ulkopaikkakuntalaisia vieraita kuin myös turisteja. Tilasta on tullut tunnettu vierailukohde.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alku-tuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Liha, hedelmät ja kasvikset, vilja- ja leipomotuotteet

IT

Verkkokauppa:

<https://frumollersmoller.dk/shop/>

Toimijat

Ruoantuottajat, jakelijat, kuluttajat

Hyödyt

Fru Møllers Mølleri on ollut Tanskassa ensimmäisten joukossa kehittämässä konseptia, joka kattaa tuotannon, käsittelyn, maatilamyynnin ja asiakaselämykset. Tilalla on yhteensä 32 työntekijää (17 henkilötyövuotta). Fru Møllers Mølleri on auttanut kasvattamaan kuluttajien keskuudessa kiinnostusta paikallisesti tuotettuihin raaka-aineisiin. Kuluttajat voivat ostaa laadukkaita, lähellä tuotettuja ja käsiteltyjä tuotteita yhdestä paikasta ja saavat samalla elämyksellisen kokemuksen. Tämä houkuttelee sekä paikallisia että ulkopaikkakuntalaisia vieraita kuin myös turisteja. Tilasta on tullut vierailukohde. Tila on onnistunut kehittämään toimivan kokonaisuuden maatilamyymälöistä ja matkailukohteesta. Kuluttajat tulevat paikan päälle kokemaan elämyksiä ja ostamaan lähialueen tuotteita.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Britt Sandvad, Food & Bio Cluster Denmarkista: *“Fru Møllers Mølleri on erittäin hyvä esimerkki aloitteesta, jossa yhdistyy paikallisten tuotteiden myynti ja elämyksen tarjoaminen asiakkaille. Tilalla käyminen ei ole pelkkää ostosten tekemistä – täällä on otettu kaikki aistit huomioon ja käynti on itsessään elämys.”*

4. “DUZGYNELIS”-PÄIVÄKOTI (VILNA, LIETTUA)

Kuvaus

Duzgynelis-päiväkoti on Vilnan ensimmäinen yksityinen päiväkotiki. Päiväkodilla on pieni, suljettu piha ja lähimetsä, jotka luovat viihtyisän, lämpimän, terveellisen ja luonnollisen keitaan ruoan kasvattamiseen lapsille. Päiväkodin arvoja ovat esimerkiksi pienet ryhmäkoot, päivittäinen tuoreen ruoan tuotanto, yksilöllinen huomiointi, unohdettujen arvojen vaaliminen ja terveellisten elämäntapojen kehittäminen. Päiväkodin lyhyen elintarvikeketjun malli perustuu luomuelintarvikkeiden ostamiseen viljelijöiltä ja niiden myymiseen päiväkotilasten vanhemmille. Päiväkoti myös valmistaa ruokaa luomuelintarvikkeista omiin tarpeisiinsa ja toimittaa ruokaa ja luomutuotteita muihin päiväkoteihin. Päiväkodin leipomasta luomuleivästä on tullut suosittua ympäröivän alueen asukkaiden keskuudessa, joten leipää ja leipätuotteita voivat ostaa myös yksityishenkilöt.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt sekä koulutus ja tietoisuuden lisäämisen käytännöt.

Ala

Kaikki alat

IT

Verkkosivut [Duzgynelis](#) ja sosiaalinen media.

Toimijat

Viljelijät, paikalliset kuluttajat, päiväkotiki, lapset

Hyödyt

Kuluttajat (vanhemmat) voivat ostaa terveellisiä tuotteita samalla kun hakevat lapsensa päiväkodista. Päiväkodissa myös valmistetaan ruokaa päiväkodin omiin tarpeisiin ja toimitettavaksi toisiin päiväkoteihin sekä yksityishenkilölle.

Lapset ja vanhemmat saavat käsityksen terveellisyydestä ja ekologisuudesta. Uusi liiketoimintamalli on yhdenmukainen kestävä kehityksen ja luonnon kanssa. Yhteys viljelijöiden ja kuluttajien välillä.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Tomasz Bober, Unimos Alliance:
“Duzgynelis on hieno esimerkki siitä, miten pieni, hyvä idea voi kasvaa paljon suuremmaksi. Lapsille tuotetusta tuoreesta, terveellisestä ruoasta muodostui mielenkiintoinen esimerkki lyhyen elintarvikeketjun paikallis-yhteisöstä.”

5. M**BUN (TORINO, ITALIA)

Kuvaus

M**BUN ("Pelkkää hyvää" Piemonten murteella) on vuonna 2009 perustettu hampurilaisravintola, joka toimii lyhyen toimitusketjun periaatteella. Raaka-aineet tulevat Torinon Rivolissa sijaitsevalta Scaglia farmilta, joka on kasvattanut piemontelaista karjaa vuodesta 1931 asti ja pitänyt kulmapuotia vuodesta 1993 lähtien. M**BUN:in käyttämä liha on peräisin ainoastaan tilalla kasvatetuista, paikallisella maissilla, ohralla, vehnällä ja rehulla ruokituista eläimistä. Tilalla on piemontelaista nautakarjaa (450 eläintä), sikoja (180 eläintä), kanoja (4 000) ja kaneja (600). Lihan laatu on tunnustettua ja sertifioitua, sillä tila on piemontelaisen karjan suojeluun keskittyvän konsortion (Colavi – Consortium for the Protection of the Piedmontese Breed) jäsen ja on äskettäin saanut IGP:n Vitellone Piemontese della Coscia -tunnustuksen.

Maatila on erittäin ekologisesti kestävä ja on sijoittanut aurinkosähköön tuottaakseen oman sähkönsä kahdeksana kuukautena vuodessa.

Teema

Koulutus ja käytänteet tietoisuuden lisäämiseksi

Ala

Liha

IT

Verkkotoimitusten tilaussivusto: [M**BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.m**bun.it)

Toimijat

Paikalliset toimittajat (<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>) ja maantieteellisten merkintöjen sidosryhmät (<https://www.coalvi.it/>)

Hyödyt

Torinon suurkaupunkialueella sijaitsevassa kolmessa M**Bun -liikkeessä yli 92 % hankinnoista tehdään suoraan ilman välikäsiä piemontelaisilta toimittajilta, jotta tuotteiden (hapanjuurileipä, pakastamattomat perunat, käsityöläisolut) laatu ja tuoreus voidaan taata. Perinteisiin kiinnitetään erityistä huomiota, esimerkiksi jälkiruoat tarjotaan erityisissä ”burnia” purkeissa, jotka voi viedä kotiin ja käyttää uudelleen. Ravintola käyttää myös kestävyuden nimissä biohajoavia ja täysin kompostoitavia kertakäyttö-astioita ja -aterimia, ja syömättömän ruoan saa myös mukaan. Lapsille on oma ruokalista, leikkipaikkoja sekä opettavaisia materiaaleja. M**BUN on mukana alueen ja yhteiskunnan kehittämisessä osallistumalla hyväntekeväisyshankkeisiin ja tukemalla järjestöjä, jotka tekevät hyväntekeväisyystyötä.

Radio M**Bun, jota voi myös kuunnella verkossa, nostaa esiin Piemonten mielenkiintoisimpia artisteja ja suosittuja ajankohtaisia ammattilaisia lähettämällä suoria lähetyksiä, joissa käy vieraita ja joihin kuuntelijat voivat myös osallistua. M**talent aloite on musiikkikilpailu, joka on nostanut uusia lahjakkaita muusikoita valokeilaan jo noin neljän vuoden ajan. Laatu, kestävyuden huomioiminen ja paikalliset tuotteet ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tuovat tuottajan ja kuluttajan lähemmäs toisiaan. Asiakkaat löytävät tuotteiden kaikki tiedot liikkeissä esillä olevista liitutauluista, ja kuluttajat voivat myös vieraila maatilalla, mikä takaa tuottajan ja kuluttajan kohtaamisen. Tarjolla on hidasta pikaruokaa, jossa laatu on pääarvo, ja se näkyekin ihmisissä, asiakkaisissa, työntekijöissä ja ruoassa.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Patrizia Borsetto CREA:sta: *“M**BUN:in hidas pikaruokakokemus on erinomainen tapa edistää laadukkaita paikallistuotteita ja tuoda kuluttaja lähemmäs tuottajaa. Lisäksi, päinvastoin kuin nykyajan pikakulutuksen kulttuurissa, joka eristää yksilöt ja standardisoi ruoan, tämä kollektiivinen ruoan tarjonnan kokeilu pyrkii luomaan suhteita ja lisäämään tietoisuutta kestävästä paikallisesta tuotannosta.”*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW, PUOLA)

Kuvaus

Ala-Karpatian kehitystä ja edistämistä puoltava PRO CARPATHIA -yhdistys on vuonna 2004 perustettu organisaatio, joka tukee liiketoimintaa ja keskittyy paikallisyhteisöjen ja -hallinnon aktivoimiseen.

Yhdistykseen kuuluu Subcarpathian Flavours Cluster -ryhmä, joka muodostuu paikallisista perinne- ja luomuruoan tuottajista, joille laatu ja perinteet ovat tärkeintä. Ryhmän perusti 21 toimijaa tammikuussa 2013. Nykyään siinä on mukana 62 toimijaa, joihin kuuluu paikallisten, perinteisten ja ekologisten tuotteiden tuottajia, ravintoloita, viinitarhoja, kondiittoreja sekä maatilamatkailutoimijoita.

Ryhmä keskittyy myös Ala-Karpatian voivodikunnassa tuotettujen alueellisten, perinteisten ja ekologisten tuotteiden edistämiseen ja popularisointiin sekä yhteisten ruokaperinteiden tukemiseen.

Organisaatio toimii siltana, jonka kautta tuotteita pääsee ostamaan suoraan tuottajilta ja elintarvikkeiden jalostus-yrityksiltä. Ryhmän ensimmäinen toimenpide oli luoda Podkarpackie Smaki -ruokareitti, joka on ainoa Ala-Karpatian voivodikunnan aktiivinen ruokareitti ja yksi Puolan pisimmistä ruokareiteistä.

Tämän ruokareitin varrella monesta paikkaa löytyy erityisesti laadittu ja merkitty Podkarpackie Smaki -hylly, jossa on alueen tuottajien paikallisia, perinteisiä ja ekologisia tuotteita. Ryhmällä on myös kivijalkaliike, jonka päämaja on aluehallinnon virastossa. Vuonna 2020 avattiin verkkokauppa ja sen jälkeen Agrohurtissa jälleenmyyntiliike ja varasto, joka toimii maataloustuotteiden raaka-ainepörssinä. Sekä verkkokauppa että kivijalkaliike tarjoavat ryhmän jäsenten tuottamia tuoreita tuotteita..

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Kaikki

Toimijat

Viljelijät, ruoantuottajat ja -käsittelijät, paikalliset kuluttajat, paikallisviranomaiset ja aluehallinto

IT

Verkkosivut

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Hyödyt

Kuluttajat voivat ostaa terveellisiä tuotteita, jotka ovat perinteisiä ja luonnonmukaisia. Tuotteissa on paikallisen virallisen organisaation merkinnät. Verkkokauppa mahdollistaa ostosten tekemisen kotona – mikä oli tärkeää koronaviruspandemian aiheuttaman sulkutilan takia.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Tomasz Bober, Unimos Alliance: *“Ryhmän toiminta muokkautui kuluttajien tarpeiden mukaan: tuoreiden, paikallisten tuotteiden edistämisestä suoramyyntiin ja verkkokauppaan. Yhdistys lisää asiakkaiden tietoisuutta ja tarjoaa heille houkuttelevia tuotteita.”*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, ALANKOMAAT)

Kuvaus

Rechtstreex on verkkoalusta, jossa kuluttajat voivat tilata paikallisia maatalouselintarviketuotteita. Kun tilaukset on kerätty, tieto välitetään paikallisille tuottajille, ja elintarviketuotteet kerätään ja kuljetetaan jakelukeskuksiin Rechtstreexistä. Sieltä tuotteet lähetetään alueellisiin noutopisteisiin, joista kuluttajat voivat noutaa tilauksensa.

Rechtstreex tuo yhteen paikalliset viljelijät ja tuottajat sekä kuluttajat, jotka haluavat syödä tiedostavammin. Käytännössä järjestely tarkoittaa reiluja hintoja kaikille ilman ruokahävikkiä sekä avointa tietoa siitä, mistä ruoka on peräisin. Tämä koskee sekä alkuperää ja tuotantoa että hintojen määrittelytapoja. Tuore ja terveellinen lähiruoka halutaan kaikkien saavutettavaksi.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Kaikki

IT

Verkkokauppa <https://www.rechtstreex.nl/>

Toimijat

Verkkokaupan kehittäjät/ylläpitäjät, tuottajat, kuljettajat, jakelukeskukset, paikalliset jakelijat ("wijkchef") ja noutopisteet.

Hyödyt

Verkkoalustan ja paikallisten noutopisteiden ansiosta kuluttajien on helppo tilata erilaisia lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja noutaa tilauksensa yhdestä paikasta kotinsa läheltä.

Tuottajille suurin etu on siinä, että he saavat suuremman osuuden lopullisesta myyntihinnasta verrattuna perinteisiin myyntikanaviin ja pystyvät kasvattamaan myyntimääriään ja tavoittamaan kuluttajat suoraan. Kuluttajille suurin etu on siinä, että he saavat ostettua paikallisesti tuotettua ruokaa, löytävät helposti tietoa ruoan alkuperästä ja sen tuottajasta Rechtstreexin sivustolta ja voivat noutaa erilaisia elintarvikkeita (vihanneksia ja hedelmiä, maitotuotteita, lihaa jne.) samasta, lähellä sijaitsevasta noutopisteestä. Järjestelmä myös vähentää ruokahävikkiä, koska toimitukset kerätään kuluttajien tilausten perusteella.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Liesbeth Dries Wageningenin yliopistosta: *"Rechtstreexin menestystä selittää se, että se on vahvasti kysyntään perustuva järjestelmä, jonka etuna on helppouden (paikallisten noutopisteiden) yhdistäminen laajaan valikoimaan (sillä mukana on useita tuottajia eri aloilta)".*

8. REKO-LÄHIRUOKARENKAAT (SUOMI)

Kuvaus

Suomalainen lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO on yksi tunnetuimmista lähiruokayhteisöistä. Se antaa kuluttajille mahdollisuuden tilata tuotteita suoraan tuottajalta ilman välikäsiä. REKO -konsepti perustettiin Suomessa vuonna 2012, ja se on levinnyt neljääntoista maahan neljälle eri mantereelle. Paikalliset REKO-renkaat toimivat Facebookissa (FB) suljetuissa ryhmissä, joissa sovitaan tilauksista ja toimituksista. Kuka tahansa voi liittyä ryhmään. Tavallisesti ryhmässä on muutama kuluttaja toimimassa moderaattoreina, jotka hyväksyvät kuluttajien ja tuottajien liittymispyynnöt. Kuluttajat ja tuottajat/myyjät sopivat tilauksista etukäteen FB-ryhmässä, ja kuluttajat noutavat ja maksavat tilatun tuotteen haun yhteydessä. Usein suurempi määrä kotitalouksia tilaa lähiruokaa suoraan tuottajalta. Ryhmiä pyörittävät vapaaehtoiset, joille ei makseta toiminnasta korvausta. Tuottajat ilmoittavat myymänsä tuotteet FB-ryhmässä noin viikkoa ennen jakelua, mukaan lukien hyväksymänsä maksutavat ja tarjouksen sulkeutumisaajan.

Ilmoituksissa eritellään kunkin tuotteen hinta. Ostajat kirjoittavat tuottajien myynti-ilmoitusten kommentteihin haluamansa tuotteet ja kuinka paljon he haluavat niitä tilata. Sopimus on molempien osapuolien osalta sitova. Tilauksia tehdään erilaisin aikaväleihin ja noudetaan joko tuottajilta tai tuottajien kanssa etukäteen sovituista paikoista. Jakelutilaisuuksissa myydään vain ne tuotteet, jotka on ennakkotilattu suljetussa FB-ryhmässä.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Kaikki

IT

Sosiaalisen median kanavat

Toimijat

Paikalliset viljelijät ja ruoantuottajat, kuluttajat

Hyödyt

Viljelijät voivat olla suoraan yhteydessä kuluttajiin, toimittaa laadukkaat tuotteensa tuoreina ja saada tuotteistaan paremman hinnan. Kuluttajat voivat helposti ostaa (luomutuotettua) lähiruokaa suoraan tuottajilta (mikä tukee paikallisia pieniä toimijoita).

REKO-renkaat edistävät eettisen, mielellään luomun tai GMO-vapaan, puhtaan lähiruoan kysyntää ja pientuottajien tuotantoa. REKO myy ainoastaan ruokaa ja elintarviketuotannon suoria sivutuotteita. Jakelutilaisuuksissa myydään vain ne tuotteet, jotka on ennakkotilattu suljetussa FB-ryhmässä.

Kuluttajat ja tuottajat/myyjät sopivat tilauksista etukäteen FB-ryhmässä, ja kuluttajat noutavat ja maksavat tilatun tuotteen ennalta sovittuna hakuaikana.

Kuluttajien ja tuottajien suora kanssakäynti jakelutilaisuuksissa parantaa avoimuutta ja kehittää kuluttajien luottamusta. Tarjolla olevat tuotteet täytyy kuvailla FB-ryhmässä selkeästi ja reilusti. Kuluttajien osallistuminen ei edellytä säännöllistä tilaamista, eikä tuottajien tarvitse tarjota tuotteitaan jokaisessa jakelutapahtumassa. Vapaaehtoisvoimin tapahtuva toiminta tuo paikalliset tuottajat yhteen ja luo verkostoja.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

VTT:n Kaisa Vehmas ja Minna Kulju: *“REKO-lähiruokarenkaassa ruoan tuottajien on helppo jakaa tuotteitaan ja kuluttajien on helppo ostaa lähiruokaa. Koronapandemia on kasvattanut kuluttajien kiinnostusta ympäristöystävällisiin ratkaisuihin sekä paikallisiin ja kotimaisiin tuotteisiin. Kuluttajat ovat myös entistä valmiimpia tukemaan lähiruoan tuottajia.”*

9. SVAIGI (LATVIA)

Kuvaus

Verkkokauppa www.svaigi.lv on latvialaisten pientilojen ja ruoantuottajien yhteiskauppa. Ruoan lisäksi kaupassa on tarjolla luonnonmukaisia siivoustarvikkeita, kosmetiikkaa, pakkaustarvikkeita ja lemmikkituotteita. Kaupasta voi tehdä säännöllisen tilauksen, jossa asiakkaalle kerätään koriin kauden maataloustuotteita. Verkkokaupalla on asiakaspalvelukanavia (sähköposti, puhelin, viestisovellukset, sosiaalinen media jne.). Asiakkuuden hallinta tapahtuu etäyhteyksin, ellei asiakkaalta tule reklamaatiota, joka edellyttää kasvokkain asioimista. Tällaisen toimintamallin suosio on kasvussa, sillä digitaaliset ratkaisut korostuvat nyt elintarvikkeiden myynnissä. Vaikka kasvokkain tapahtuva viestintä on osa myyntikulttuuria, perinteiset maaseutumarkkinat ovat myös ottaneet digitaalisia ratkaisuja osittain käyttöön koronapandemian vaikutusten takia.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alku- tuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Kaikki

Toimijat

Viljelijät ja verkkokauppa. Yritys ostaa tuotteet suoraan viljelijöiltä ja myy ne asiakkaille

IT

Verkkoalusta ja sosiaalinen media

Hyödyt

Nuoret aikuiset haluavat terveellistä ja tuoretta ruokaa, mutta eivät töiltään ehdi perinteisille maaseutumarkkinoille. Koronapandemia tuli tässä mielessä oikeaan aikaan. Toimintamalli palvelee kaupunkilaisten tarpeita, sillä sen kautta asiakkaat pääsevät ostamaan tuoreita kasviksia käyttämättä liikaa aikaa maaseutumarkkinoilla tai kivijalkaliikkeissä käymiseen. Verkkokaupassa on helppo kerätä itse koriin erilaisia tuotteita tai valita valmiista korivaihtoehdoista, mikä on vielä nopeampaa. Nykyajan jatkuvan kiireen takia tämä on hyvä ratkaisu, jossa on tarjolla samat tuotteet kuin maaseutumarkkinoilla, mutta ostokset voi tehdä mihin aikaan tahansa (vaikkakin toimitukset tulevat tiettyihin aikoihin).

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Tomasz Bober, UNIMOS Alliance: *“SVAIGI yhdistää perinteet ja modernin teknologian. Se tarjoaa pientilallisten tuotteita modernin teknologian avulla. Luomutuotteiden kasvava kysyntä ja koronapandemian takia tapahtunut ostostottumusten muutos olivat haasteita, joihin Svaigi pystyi vastaamaan ja joista se sai tulta alleen.”*

10. TELARAKI (THESSALONÍKI, KREIKKA)

Kuvaus

Telaraki.com on uusi Kreikan Thessalonikissa perustettu start-up -yritys, joka myy laadukkaita ja tuoreita hedelmiä ja vihanneksia edulliseen hintaan paikallisille asiakkaille toistuvina tilauksina. Asiakkaat ostavat tilauspaketin telaraki.com-verkkosivustolta ja saavat säännöllisesti toimituksen puiseen laatikkoon pakattuja hedelmiä ja vihanneksia, aina samaan hintaan. Tavalliset (kertaluontoiset) tilaukset ovat myös mahdollisia. Asiakkaat voivat valita 4–12 hedelmä- ja vihannestuotetta laajasta kausituotevalikoimasta, ja algoritmi laskee tuotteiden määrät vastaamaan tilauksen arvoa. Tilauksen sisällön voi vaihtaa joka viikko. Tilausvaihtoehtoihin sisältyy sinkku-, pariskunta- ja perhepaketit.

Suurin osa hedelmistä ja vihanneksista tulee paikallisilta tukkumyyjiltä. Tuotteet valitaan käsin, jolla varmistetaan niiden ensiluokkainen laatu maun ja ulkomuodon puolesta. Tuotteiden tuoreus taataan siten, että verkkosivulla otetaan tilauksia vastaan viikko kerrallaan ja toimitukset tehdään tiettyinä viikonpäivinä. Näin varastotilaa tarvitaan mahdollisimman vähän ja ruokahävikki saadaan minimoitua.

Pakkausmateriaalit ovat myös joko paperia tai puuta, millä vältetään muovin aiheuttamilta ympäristöhaitoilta.

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen alkutuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt

Ala

Hedelmät, vihannekset, yrtit

IT

Start-up-yritys nojaa pitkälti verkkosivustoon, sillä tilaukset, viestintä ja myynti tapahtuu pääosin verkkokaupan kautta. Verkkosivulla on älykkäitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat erityisesti asiakkaille tarjottaviin tilauspaketteihin: algoritmi laskee tuotteiden määrät asiakkaan valintojen perusteella ja varmistaa, että tilausbudjetti ei ylitä.

Toimijat

Tukkumyyjät, tuottajat, kuluttajat, verkkosivun omistajat

Hyödyt

Start-up-yrityksen tavoite on vastata kysyntään, kun kiireisillä ihmisillä ei ole aikaa käydä säännöllisesti kaupassa tai kun kotitalouksien täytyy olla tarkkana ruokaan käytettävän budjetin kanssa. Useimmat kuluttajat eivät myöskään osaa valita itse laadukkaita elintarvikkeita ja hyötyvät siten telaraki.comin omistajien pitkästä HeVi-alan kokemuksesta.

Säännöllisen tilauksen tekijät saavat tuoreita kausituotteita, jotka on valittu laadun, maun ja kestävyuden perusteella ja jotka toimitetaan kotiin kätevästi ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Tilaaajat hyötyvät siitä, että toimituksen kaikki tuotteet sisältyvät samaan kiinteään hintaan. Tilauspohjainen myyntimalli antaa jakelijoille mahdollisuuden suunnitella tehokkaasti asiakkaille hankittavat ja toimitettavat tuotteet. Näin jakelijat eivät joudu sijoittamaan kalliisiin säilytys- ja varastointilaitteisiin hankkiessaan lisää asiakkaita.

Lyhyesti sanottuna Telaraki tarjoaa kuluttajille laadukkaita tuotteita kiinteään hintaan toistuvana tilauksena. Verkkosivu on käyttäjäystävällinen ja hyödyntää älykkäitä ominaisuuksia. Telaraki takaa mahdollisimman pienen ympäristöjalanjäljen ja ruokahävikin.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

George Malliopoulos ja Eirini Efthymiadou Q-PLANista: *“Lähellä tuotetun tuoreen ruoan verkkokaupat tarjoavat kreikkalaisille asiakkaille erinomaisen mahdollisuuden muodostaa jälleen yhteys paikallisiin tuottajiin sekä hyötyä helposta ja kätevästä ostokokemuksesta, joka on välttämätön nykyajan kuluttajan tarpeisiin.”*

11. LE CLOS FRÉMUR (RANSKA)

Kuvaus

Clos Frémur -maatilalla on Loire- ja Maine-jokien risteämässä sijaitseva neljän hehtaarin puutarha, jonka hedelmällinen maaperä on syvää ja kastelukelpoista. Clos Frémur tarjoaa satokauden lähiruokakoreja, joita asiakkaat voivat tilata verkossa viikko kerrallaan tai toistuvana tilauksena. Tila on myös järjestänyt kuluttajille mahdollisuuden vuokrata puutarhasta palstoja. Lyhyesti sanottuna tämän mallin tavoitteena on tehdä viljelypalstasta kokoontumisen ja yhteen tulemisen paikka. Tilalla onkin 500 neliömetrin koulutukseen ja yhteisiin kokoontumisiin varattu tila yhdistyksen jäsenille ja tilaajille.

Teema

Koulutus ja tietoisuuden lisäämisen käytännöt

Ala

Kaikki

Toimijat

Kuluttajat, tuottajat

IT

Verkkosivut

Hyödyt

La Cueillette du Clos Frémur -yhteisön tavoitteet ovat:

- Tuoda yhteen tiedostavia kuluttajia, jotka haluavat osallistua kaupunkilaisten viljelytoimintaan.
- Tarjota viereisten alueiden asukkaille itse poimittuja satokauden vihanneksia ja hedelmiä ilman välikäsiä, reiluun hintaan ja ilman korjuumaksuja.
- Edistää kestäväää, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestäväää maataloutta.
- Vahvistaa yhteisöllisiä ja sukupolvien ja kulttuurien välisiä siteitä.

Jotta palsta toimisi kohtaamispaikkana, siitä varataan 500 neliömetrin alue koulutus- ja seuranpitoalueeksi yhdistyksen jäsenille ja tilaajille.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Pauline Bodin, VEGEPOLYS VALLEY: *“La cueillette du Clos Frémur on yksinkertaisin tapa toteuttaa lyhyt elintarvikeketju, sillä kaikki toiminta tapahtuu suoraan puutarhalla ja tuotteeseen sekä tuottajaan saadaan suora yhteys. Mielestäni ei ole sen parempaa tapaa saada käsitys ruoan arvosta kuin sitä poimiessa. Tässä paikassa ihmiset saavat tietoa syömästään ruoasta matalaa korvausta vastaan.”*

12. NAISTEN OSUUSKUNNAT (TURKKI)

Kuvaus

Naisten osuuskunnat tuottavat paikallisia ja kotimaisia ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, joita koettiin erityisesti koronapandemian aikana. Niillä on myös tärkeä rooli lyhyiden elintarvikeketjujen kehittämisessä, sillä ne luovat yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa.

IT

PR-toiminta alkaa huhtikuussa 2022

Ala

Yksityinen sektori (hedelmät ja vihannekset), valtio ja kansalaisjärjestöt (osuuskunnat)

Teema

Lyhyiden elintarvikeketjujen tuottajien ja kuluttajien yhteiset hyödyt sekä koulutus ja tietoisuuden lisäämisen käytännöt.

Hyödyt

Tämä on yksi Turkin pääasiallisista työkaluista lyhyiden elintarvikeketjujen edistämiseksi, erityisesti mitä tulee naisten aktiiviseen johtajuuteen tässä prosessissa. Päätaavoite on kannustaa naisten yrittäjyyttä maatalousalalla ja tukea naisviljelijöiden kehitystä.

Toimijat

Turkin Kerevitaş-yrityksen toimet voidaan nostaa esimerkiksi parhaista käytännöistä. Pakasteruoan edelläkävijä Kerevitaş A.Ş perustettiin vuonna 1970 Bursan kaupungissa Turkin ensimmäiseksi pakaste-elintarvikkeiden jälleenmyyjäksi. Vuonna 2021 yritys ryhtyi yhteistyöhön Turkin maa- ja metsätalousministeriön kanssa hankkeessa, joka luo naisviljelijöille tilaisuuksia menestyä elintarvikehuoltoketjussa. Hankkeen tärkein tavoite on tuottaa maatalouden raaka-aineita tehtaaseen mahdollisimman lyhyen toimitusketjuverkoston kautta.

Eskişehirin provinssi valittiin pilotiksi tekemään yhteistyötä ensisijaisesti naisten maatalousosuuskuntien kanssa. Projektissa on päästy alkuun siinä, että osuuskuntien alaisuudessa työskenteleviltä naisviljelijöiltä hankitaan sopimusviljelypalveluita ja raaka-aineita. Perusteettiin malli, jossa naisviljelijöille annetaan konsultointitukea kaikissa maatalousprosesseissa aina siementuista sadonkorjuuseen asti. Projekti toteutetaan yhteistyössä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.

Mitä agroBRIDGES tästä oppii?

Begum Mutus, Sabri Ulker Vakfi: *“Sopimusviljelykäytäntö perustuu ostotakuun periaatteeseen, ja tätä mallia ollaan laajentamassa koko Turkkiin. Taloudellisen tuotannon tukeminen siemenestä sadonkorjuuseen kannustaa naisyrittäjiä, ja koko tuotantoprosessin kattava maatalousasiantuntijatuki viitoittaa tietä hyvien maatalouskäytäntöjen levittämiseksi maanlaajuisesti. Kun pilottialueet valitaan lyhyimmän elintarvikeketjun periaatteen perusteella, tuetaan sekä ympäristönsuojelullista että taloudellista kehitystä. Tiedonjako tutkimusten hyvänä käytäntönä synnyttää heijastusvaikutuksen, joka innostaa muita alan osuuskuntia ja yrityksiä omaksumaan samankaltaisia käytäntöjä.”*

PÄÄTELMÄT

Raportissa esitellyistä 12 menestystapauksesta voidaan todeta, että kestäviä lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamalleja on mahdollista muodostaa monella eri tavalla. Erilaisia tapoja ovat esimerkiksi verkkokaupat, digitaalinen osallistaminen, ruokaturismi ja pikaruoan valmistaminen lähellä tuotetuista elintarvikkeista. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten viljelijöille ja brändien omistajille voidaan antaa mahdollisuus muodostaa yhteys kuluttajaan, tarjota laadukkaita tuotteita ja taata yrityksen pitkäaikainen kestävyys. AgroBRIDGESin verkkosivulla ([napsauta tästä](#)) on interaktiivinen luettelo, josta löytyy lisää esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja menestystapauksista.

Innostavat menestystapaukset ovat yksi parhaista tavoista jakaa tietoa yhteistyöhankkeista ja esitellä monia erilaisia vaihtoehtoja, joilla viljelijöitä ja tuottajia voidaan auttaa muodostamaan suora yhteys yhteiskuntaan. Menestystapauksia voidaan käyttää kannustamaan muita vastaaviin käytäntöihin, jotta niitä voidaan hienosäätää kunkin alueen ominaispiirteisiin sopiviksi.

Toivottavasti näistä menestystapauksista on syntynyt inspiraatiota ja ideoita, ja jos onnistuminen vielä epäilyttää, niin olemme vahvasti sitä mieltä, että "KYLLÄ ONNISTUU"!

agr.
BRIDGES